

ANTROPONIMIYANING RIVOJLANISHI. LAQABLAR VA GURLAN TUMANI SHEVASIDAGI LAQABLARNING LEKSIK - SEMANTIK TAHLILI

Karimboyeva Manzura Dilmuratovna

*Nukus DPI O'zbek tili va adabiyoti
yo'nalishi 2-bosqich magistranti.*

Norov Ixtiyorbek Kamoliddin o'g'li

*Shayxontohur tumani 186-sonli umumta'lim
maktabi ona tili va adabiyoti o'qituvchisi.*

Annotatsiya. Maqolada laqablar haqida umumiy ma'lumot, laqablarning tarixi, adabiyotimizning nodir namunalari hisoblanmish mumtoz asarlarda uchraydigan laqablardan namunalar keltirilib, ularning izohlari ham bayon qilinadi. O'zbek tili Gurlan tumanini shevasida uchraydigan laqablar va ularning tasniflari keltiriladi.

Kalit so'zlar: laqab, tahlil, Gurlan, sheva, tasnif, asarlar, izoh.

Nomshunoslik sohasi tilshunoslikda onomostika termini bilan ataladi. Onomostikada atash nomiga ega bo'lgan barcha narsalarning nomlari o'rganiladi. O'rganish jarayonida esa ularni ma'lum guruhlarga va turlarga ajratgan holda tasniflanadi. Bir so'z bilan aytganda atoqli otlar sifatida qarasaq adashmagan bo'lamiz. O'zbek tili onomastikasi o'z tarkibiga bir qancha guruhlarni birlashtirgan makroko'lamga ega soha hisoblanadi. Bular quyidagilar: antroponimiya, zoonimiya, teonimiya, toponimiya, kosmonomiya, fitonimiya, demononimiya, mifonimiya, xrononimiya, ideonim, anemonim, xremotonim, politonim, ergonim, faleronim va yana bir qancha turlari mavjud. Biz shular orasidan antroponimiya sohasi haqida ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Antroponimiyaga kiruvchi mikroko'lam tarkibi quyidagicha keltirilgan:

Ismlar – odamga yoshlik paytida beriluvchi atoqli ot.

Laqab- shaxsga uning atrofidagilari tomonidan beriladigan, kishining xarakterli belgi va xususiyatini ifoda qiluvchi, asosan, shaxs ismi bilan birga qo'llaniluvchi nom.

Familiya – shaxsning ma'lum oila, avlodga mansubligini ko'rsatadigan, avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan rasmiy nomi.

Ota ism – shaxsning otasi yoki bobosi ismidan keyin “o'g'li” “qizi” so'zlarini keltirish yoki – ovich(ovna), -evich(evna) qo'shimchalarini qo'shish orqali yasaladigan atoqli ot.

Patronim – shaxsni uning avlod-ajdodlari nomini keltirish usulida atash.

Matronim – ona (ayol)ning ismi yoki laqabidan yasalgan ism yoki familiya.

Elonim – mashhur shaxs nomiga nisbat berilgan atoqli ot.

Taxallus – ijtimoiy faoliyati jarayonida shaxsning o'zi tanlagan, uning asosiy ismi bilan birgalikda yoki uning o'rnida qo'llanadigan to'qima atoqli ot.

Genonim – urug', avlod-ajdod yoki ular tarmoqlarining atoqli oti [1.44]

O'zbek nomshunoslari olib borgan keng ko'lamli tadqiqotlar keying yillarda o'zbek tilshunosligi sohasini bir qator monografiyalar (S.Qoriyev, T.Nafasov, Z.Do'simov, L.Karimova, A.Turobov, N.Ounov, N.Begaliyev, T.Enazarov, N.Husanov, S.Karimov, S.Bo'riyev), risolalar (S.Qoriyev, E.Begmatov, N.Oxunov, T.Nafasov, T.Enazarov, B.Qilichev), izohli lug'atlar (S.Qoriyev, E.Begmatov, Z.Do'simov, X.Egamov, B.O'rinboyev, T.Nafasov, V.Nafasova, O.Xoliqov) hamda ko'p sonli ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalar (S.Qoriyev, E.Begmatov, T.Nafasov va boshqalar) bilan bu soha yanada boyidi [2.8-164].

O‘zbek tilshunosligida shu kunga qadar atoqli otlarga nisbatan turdosh otlatni tahlil qilgan va o‘rgangan ishlar soni ancha ko‘p desak ham bo‘ladi. Buning asosiy sababi atoqli otlarni ma’noga ega emas, tushuncha ifodalamaydi degan qarashlar bo‘lgan. Shu tufayli ham antroponimiya sohasida atoqli otlarning faqatgina ma’lum qismi ilmiy maydonga tortilgan, o‘rganilgan. O‘zbek antroponimlarini ilmiy asosda to‘plash va o‘rganish ishlari XIX asr oxiri XX asr boshlarida boshlangan edi. N.Ostroumov, A.Samoylovich, S.Oldenburg, V.Y.Nalivkin, M.Nalivkina kabilarning ishlarida o‘zbekcha ismlar va laqablarning etimologiyasi, etnografiyasiga oid ayrim masalalar o‘rganilgan edi. O‘zbekcha ismlarning lisoniy xususiyatlarini ilmiy jihatdan o‘rganish 1960-yillardan boshlangan. Xuddi shu davrda D.Abdurahmonov, O‘.Nosirov, F.Abdullayev, M.Shamsiyev, A.Ishayev, X.Doniyorov kabi olimlarning o‘zbek antroponimikasiga doir ayrim ilmiy va ilmiy-ommabop maqolalari e’lon qilingan edi[3.37].

O‘zbek dialektal antroponimiyasini ilmiy tadqiq qilish bo‘yicha o‘zbek nomshunosligida dastlabgi qadamlarni H.Doniyorov ishlarida uchratishimiz mumkin. Shu qatorda yana bir narsani takidlab o‘tish joizki, O.Madrahimov, F.Abdullayev, Z.Do‘simovlar Xorazm shevalari, A.Ishayev, Y.Ibragimov kabi olimlar esa Qoraqalpog‘istondagi o‘zbek shevalari antroponimiyasini tadqiq qilishga doir qator ishlarni amalga oshirganlar.

Antroponimiya tarkibiga kiruvchi laqablar onomastika sohasida o‘zining salmoqli ulushiga ega hisoblanadi. Laqablar bilan qiziqish ancha ilgari shakllana boshlagan. Laqablardan namunalari esa VI-VIII asr namunalari hisoblangan O‘rxun-Enasoy yodgorliklarida ham uchraydi. Laqablarga aloqador ishlar sirasiga S.Rahimovning “Xorazm mintaqaviy antroponimiyasi”, N.Husanov “XV asr o‘zbek adabiy yodgorliklaridagi antroponimlarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari”, M.Rashidova “O‘zbek tilidagi laqablarning leksik-semantik va uslubiy xususiyatlari” kabi va boshqa ishlarni kiritishimiz mumkin. Laqablar insonlarning turli xususiyatlarini ifodalaydigan nomdir. Laqab odam hayotining turli davrlarida unga boshqa shaxslar tomonidan insonning turli belgisi va xususiyatiga ishora qilib berilgan so‘zdir. Shaxs esa ana shu nom bilan ma’lum bir doira insonlarga ma’lum bo‘ladi. Ulardan farqlanadi. Jamiyatda bir shaxsni ikkinchisidan farqlashga yoki belgi xususiyatlarini farqlashga xizmat qiluvchi laqablar – norasmiy qo‘shimcha nom hisoblanadi. Laqablarning yuzaga kelishida asosiy vazifani motiv bajaradi. Xorazm shevalaridagi laqablarning yuzaga kelishida asos vazifasini bajargan motivlarni va boshqa lingvistik omillarni aniqlash, funksional va struktur-semantik xususiyatlarini belgilash bundan tashqari Xorazm hududidagi shevalarda, asosan Gurlan tumani shevasidagi laqablarning antroponimlar ma’no tuzilishining shakllanishida tutgan o‘rnini tadqiq qilish asosiy vazifalardan biridir. Bunda mazkur hudud shevalarida tarqalgan laqablarni tasniflash va tavsiflash ham muhim ahamiyat kasb qiladi. Shu maqsadda Gurlan tumani shevasidagi laqabalarni to‘plash, ularni ilmiy tasniflash, tuman miqyosidagi laqablarning o‘g‘uz va qipchoq shevalariga oid laqablarning antroponimiya va onomastika sohasida tutgan o‘rnini belgilash, laqablarning atalish motivlariga ko‘ra guruhlash masalalari asosiy o‘rinda turadi. Shuning bilan bir qatorda laqablarning hosil bo‘lish jarayonidagi lisoniy va nolisoniy omillarni o‘rganish, semantikasidagi denotativ va nominativ ma’no tushunchalarini aniqlash ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xorazm hududidagi shevalarda uchraydigan laqablar o‘ziga xos xususiyatlarga va tarkibga ega, shu sababli ham bu laqablarni ajratib olish unchalik qiyin masala hisoblanmaydi. Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi ba’zi laqablar haqida so‘z yuritimiz.

Murt – Amin murt birikmasi tarkibidagi *murt* laqabi. Murt yani “mo‘ylov” deganidir. Mo‘ylov asosan, burun va lablar orasida o‘ziga yarasha shaklda, shaxsning xohishiga ko‘ra qo‘yiladi. Amin murt antroponimik birligidagi murt laqabi shaxsga mo‘ylovi bo‘lmasa ham, murt

joylashadigan sohani har gapining orasida bosh va ko‘rsatkich barmoqlari bilan doira shaklida silab qo‘yishiga nisbat berib aytilgan. Keyinchalik bu laqab Amin murtning avlodlariga nisbatan bu harakatni takrorlamasalarda qo‘llanilib kelingan.

Koshshay – Boqqi koshshay birikmasidagi (aslida Bahodir koshshay) *koshshay* so‘zi “Ivan va Koshey” rus ertagidagi Koshey obraziga nisbatan ishlatilgan. Koshey so‘zi ruscha so‘z bo‘lib “o‘lmas” “o‘limsizlar” degan ma‘nolarni anglatadi[4]. Rus folklor adabiyotining salbiy qahramonlaridan biri. Koshey nomi ham ruslarda uzoq umr ko‘rgan, boylik yig‘ishga qiziqqan va ularni mahfiy saqlagan Koscheyga berilgan bo‘lib, keyinchalik Koshey varianti keng qo‘llanilib ketilgan. Koscheyning oltin yig‘ishga bo‘lgan afsonaviy muhabbati tufayli ham uning joni oltin tuxumda deb qaraganlar. Bahodir kosheyga bu laqabning berilishida, atrofdagi odamlar uni bu laqab bilan atashlariga o‘lmaslik xususiyati asos bo‘lgan. Bahodir “koshey” laqabini olishidan oldin, uyida yuz bergan kelishmovchiliklar sababli o‘z joniga qasd qilish maqsadida ko‘p miqdorda, boshqalarni o‘limga olib keladigan miqdordagi zaharli moddani iste‘mol qiladi. Lekin joni omon qoladi, hech qanday asoratlari ham sezilmaydi. Bu voqeadan xabar topgan odamlar esa uni koshey laqabi bilan atay boshlaydilar. Xalq orasida esa bu laqab fonetik hodisaga uchraga holda, ya‘ni yana bir “sh” undosh tovushi orttirilgan holda talaffuz qilinadi va shundayligicha qo‘llaniladi.

Bundan tashqari insonlarning millatiga nisbatan ham qo‘llaniladigan laqablar xalq orasida keng tarqalgan. Masalan, **qozoq** laqabi – bu laqab qozoq tilida muloqot qiladigan, o‘zi ham qozoq millatiga mansub bo‘lgan shaxsga nisbatan ishlatilgan. Lekin otasining ismi Qozoq bo‘lib, keyinchalik uning avlodlari qozoq laqabi bilan atalib kelingan holatlar ham mavjud, misol uchun Umid qozoq uning bobosining ismi Qozoqboy bo‘lib, familiya keyinchalik uning avlodlari uchun laqab vazifasini bajarib ketgan. Tashqi ko‘rinishi qozoq millatiga mansub shaxslarni eslatuvchi insonlarga ham qozoq laqabi berilgan. Shuni ham takidlab o‘tishim kerakki, millat nomidan tashqari xususiyat va belgilar asos qilib olingan laqablar ham mavjud. **Nemis** laqabi. Ruslan nemis birikmasi tarkibidagi nemis so‘zi rus tilida nemets – “g‘oldirab noaniq gapiruvchi”, “soqov”, “ajnabiy” kabi ma‘nolarni anglatgan. Ruslan nemisga nisbatan tushunarsiz talaffuzi tufayli bu laqab berilgan. Shu bilan birgalikda Germaniyaning tub aholisiga nisbatan ham nemets so‘zi qo‘llaniladi. O‘zbek tilida so‘zlashuvchi xalq orasiga esa bu so‘z nemis shaklida o‘tgan. O‘zbek shevalarida esa nemis so‘zi millat ma‘nosidan tashqari “berahm”, “shafqatsiz”, “qattiq qo‘l” ma‘nolarini anglatadi. Buning asosiy sabablaridan biri ikkinchi jahon urushidagi fashistlarning qonli harakatlari va ayovsiz qirg‘inlaridir. Shu sababli ham nemis so‘zi laqab sifatida faqat millatga xos belgiga asoslanmaydi. U shaxsdagi qattiq qo‘l, shafqatsizlik xususiyatlariga tayangan holda ham shaxslarga nisbatan laqab sifatida qo‘llaniladi. Maktablarda nemis tilidan dars beruvchi nemis tili o‘qituvchisini ham nemis laqabi bilan ataganlar : Shokir nemis tarzida.

Ko‘rib turganimizdek laqablar atoqli otlar qatoriga kiradi, laqablar ham ismlarga o‘xshab biror bir motivga asoslangan holda beriladi. Ismlardan farqli jihatlaridan biri shuki, laqab faqat yagona bir shaxsga tegishli emas, butun bir avlodga nisbatan ham qo‘llaniladi. Laqablarning semantik tuzilishi, ularni tashkil qiluvchi motivativ ma‘no tiplari o‘ziga xosdir. Shuning uchun laqablar ma‘nosi apellyativ leksikaga qiyoslanganda ular, asosan, ensiklopedik ma‘no ifodalashi tahlillar asosida dalillanishi lozim. Laqablar antroposentrik paradigm yo‘nalishlari, xususan, lingvokulturologik va sotsiolingvistik jihatdan ham tahlil qilinsa, ular haqida kengroq ma‘lumot olish mumkin[4.151].

Laqablarni chuqur tahlilga tortish natijasida ular haqidagi bilimlarimizni yanada kengaytirishimiz mumkin. Bu ma'lumotlardan esa darslik va qo'llanmalarda foydalanish ham samarali natija beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бегматов Э.А. Ўзбек тили АНТРОПОНИМИКАСИ. “Фан” нашриёти Тошкент – 2013.
2. Бегматов Э.А., Улуков Н. Ўзбек ономастикаси. – Наманган, 2008.
3. Yo'ldoshev B. O'zbek tili onomastikasi masalalari. – Samarqand, 2011.
4. <https://moscsp.ru.gde-zhivet-kosch>.
5. Qodirova X. FarDU. Ilmiy xabarlar.- Farg'ona, 2021.
6. Kenjayev, F. (2022). Interpretations of the Image of Jaloliddin Manguberdi in the Literature of the Independence Period. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 4, 42-45.